

CONTRIBUIÇÃO À QUESTÃO DO GÊNERO NA HABITAÇÃO E NO URBANISMO MODERNOS NO RIO DE JANEIRO – CARMEN PORTINHO

Marcela Marques Abla

RESUMO

Este trabalho é parte da tese de doutorado desenvolvida pela autora e propõe a análise da trajetória teórica e profissional de uma mulher pioneira da arquitetura e do urbanismo modernos no Rio de Janeiro sob o atual enfoque da perspectiva de gênero. A aproximação à teoria e à prática do trabalho de Carmen Portinho oferece visibilidade a uma figura de crucial importância para a emancipação feminina e para o desenvolvimento da política de habitação social e o planejamento urbano da nossa cidade. Graças a seu pensamento feminista a engenheira e planejadora urbana coloca muita atenção às necessidades de mulheres e crianças. Sua obra vai abordar temas amplamente tratados nos Estados Unidos e na Europa a partir do período entre guerras com destaque aos conceitos discutidos nos primeiros Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAMs). Se por um lado, a análise da produção de políticas e projetos habitacionais nos leva a detectar um claro posicionamento sobre uma nova maneira de viver a cidade, por outro, a perspectiva de gênero torna-se uma ferramenta valiosa para o projeto urbano da habitação. A luta pela igualdade de gênero é um direito humano e por isso deve ser entendido como abordagem imprescindível ao direito à cidade.

Palavras chave: Habitação social; Perspectiva de Gênero; Carmen Portinho.

RESUMEN

Este trabajo es parte de la tesis doctoral desarrollada por la autora y propone el análisis de la trayectoria teórico-profesional de una mujer pionera de la arquitectura y del urbanismo modernos en Rio de Janeiro, bajo en enfoque de actual de la perspectiva de género. El acercamiento a la teoría y a la práctica de la labor de Carmen Portinho ofrece visibilidad a una figura de gran importancia en la lucha por la emancipación femenina, en el desarrollo de la política de vivienda social y en el planeamiento de nuestra ciudad. Gracias a su pensamiento feminista, la ingeniera urbana pone mucha atención a las necesidades de mujeres y niños. Su obra va a traer temas ampliamente discutidos en los Estados Unidos y en Europa desde el período entreguerras con énfasis en los conceptos tratados en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAMs). Si por un lado, el análisis de su producción de políticas y proyectos de vivienda nos lleva a detectar un claro posicionamiento hacia nuevas maneras de vivir la ciudad, por otro, la perspectiva de género es una herramienta valiosa para el proyecto urbano de la vivienda. La lucha por la igualdad de género es un derecho humano y por eso debe ser entendido como abordaje imprescindible al derecho a la ciudad.

Palabras clave: Vivienda social; Perspectiva de Género; Carmen Portinho.

Marcela Marques Abla
PROURB-FAU-UFRJ | Rio de Janeiro-RJ
marcelamabla@gmail.com

INTRODUÇÃO

O final do século XIX e início do século XX vivenciaram um momento histórico no qual as mulheres estavam ganhando cada vez mais status político e social em um mundo de dominação masculina. Arquitetas, engenheiras, designers e mulheres em outras profissões tiveram a oportunidade de oferecer novas informações e interpretações no estudo de gênero, dos fenômenos sociais, da cultura material e do ambiente construído no espaço doméstico e na cidade¹.

O objetivo deste trabalho é oferecer visibilidade à figura e as contribuições de uma mulher brasileira, pioneira da arquitetura e do urbanismo dentro do marco do Movimento Moderno. Desenvolvemos o discurso a partir da análise da trajetória profissional da engenheira e planejadora urbana Carmen Velasco Portinho (Figura 01), sob o atual enfoque da perspectiva de gênero².

A perspectiva de gênero é uma ferramenta para se entender de que maneira suas contribuições buscavam melhorar as condições de vida feminina de acordo com suas necessidades cotidianas.

A aproximação à teoria e à prática do trabalho de Carmen Portinho demonstra sua importância na defesa da emancipação feminina

01 Carmen Portinho.

na concepção de política de habitação social e no planejamento urbano da cidade do Rio de Janeiro. Ela se preocupou com a reforma do ambiente social, a habitação e a cidade a partir de sua condição como mulher, dando valor a vida profissional e a vida familiar.

Nascida em Corumbá, Mato Grosso do Sul, Brasil Carmen Portinho foi protagonista de movimentos feministas militando por ações liberalizantes e inovadoras, das quais se ressaltam o direito das mulheres ao voto e a emancipação política e econômica da mulher. Uma das primeiras líderes feministas do país, organizou o movimento sufragista ao lado da bióloga Bertha Lutz com quem colaborou na fundação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Na década de 1920, sobrevoou o Rio de Janeiro com a participação de outras mulheres lançando panfletos em defesa do sufrágio feminino, obtido em 1932 em decreto assinado pelo Presidente Getúlio Vargas.

1 Martin, Brenda; Sparke, Penny. 2003, *Women's Places: Architecture and Design 1860-1960*, Routledge, London.

2 Este trabalho é parte da tese de doutorado desenvolvida pela autora: Abla, Marcela Marques. 2017, *Gênero e produção de habitação social: uma perspectiva para o planejamento urbano a partir do pensamento de Elizabeth Denby, Carmen Portinho, Margarete Schütte-Lihotzky e Catherine Bauer*. PROURB/FAU/UFRJ, Rio de Janeiro, unpublished.

02 Recorte de Jornal do acervo da Carmen Portinho.

Graças a seu pensamento feminista, a engenheira e planejadora urbana coloca muita atenção às necessidades de mulheres e crianças. Sua obra vai abordar temas amplamente tratados nos Estados Unidos e na Europa a partir do período entre guerras tendo como referência os conceitos de Existenzminimum, das neighbourhoodunits e de zoning.³ Habitação racional e instrumentos de planejamento urbano foram temas dominantes nos primeiros Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAMs).

Carmen Portinho divulga o ideal moderno da arquitetura e do urbanismo em uma série de artigos em jornais e revistas. Executa suas ideias através de política habitacional materializada em conjuntos residenciais realizados pelo Departamento de

3 Estes temas foram objeto dos Congressos Internacionales de Arquitectura Moderna. O II CIAM, de 1929, celebrado em Frankfurt e o IV CIAM, de 1933, celebrado em Atenas.

Habitação Popular (DHP). Como diretora do DHP, a engenheira assume posição pioneira no planejamento urbano da cidade.

A aproximação à trajetória teórica e prática do trabalho de Carmen Portinho nos convida a estudar suas propostas de políticas, de normativas e seus projetos arquitetônicos. Seus conceitos de cidade e de um novo modo de habitar adquirem ênfase em política habitacional, formulada e administrada por uma mulher, engenheira e planejadora urbana⁴ para a cidade do Rio de Janeiro. Isso nos levará a entender seu objetivo primordial, criar melhores condições de vida para a população feminina.

O LUGAR DE UMA MULHER PIONEIRA NA ARQUITETURA E NO URBANISMO DO SÉCULO XX

A “política de habitação” de princípios do século XX havia estabelecido um forte intercâmbio de conhecimentos sobre a cidade, os bairros e as habitações modernas entre os Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha.

Carmen Portinho revela sua convicção em inscrever o Brasil no urbanismo moderno em sua tese de graduação em planejamento urbano, com o tema, “Anteprojeto para a Futura Capital do Brasil no Planalto Central”. Nela, implementa os conceitos dos CIAMs e do projeto da Ville Radieuse de Le Corbusier. A planejadora urbana desenha “a capital de um país novo e de grandes possibilidades” adequando-a ao conceito de zoneamento.

4 Carmen Portinho foi a terceira mulher engenheira no país (1926) e a primeira em especializar-se em planejamento urbano (1939).

03 Lúcio Costa e Carmen Portinho.

A doutrina arquitetônico-urbanística da cidade funcional com os princípios da “Carta de Atenas” – documento síntese do IV CIAM, formulado por Le Corbusier – eram aplicados pela primeira vez no Brasil pela engenheira. Esta mesma matriz conceitual servirá como referência ao Plano Piloto para Brasília de Lúcio Costa.⁵

A área escolhida por Carmen Portinho para a nova cidade coincidia com a da atual capital. Carmen Portinho e Lúcio Costa se basearam nos princípios modernos para o desenho da cidade que previa sua divisão a partir das quatro funções do urbanismo – habitação, transporte, trabalho e recreação, sistema viário. Conectava de modo eficiente os vários pontos da cidade e áreas

5 Ana Luíza Nobre, Carmen Portinho, 1999, p. 29; Antonio Risério, *Mulher, casa e cidade*, 2015, p. 399-402.

residenciais dispostas em unidades de vizinhança, previa edifícios com gabaritos de altura determinada, passagem para pedestres separada do tráfego de automóveis, infraestrutura e sistema de esgoto.⁶

Como técnica da prefeitura, Carmen Portinho atuou em duas frentes: no acompanhamento de obras públicas e como editora e redatora da Revista da Diretoria de Engenharia da Prefeitura do Distrito Federal⁷, lançada em 1932. Nela, publica uma série de artigos que expõem suas ideias e mantem-se comprometida com a divulgação da arquitetura e do urbanismo moderno no Brasil e no mundo.

Durante sua permanência na Europa para o estudo da reconstrução de cidades destruídas pela guerra⁸, em 1945, realiza palestras sobre a arquitetura moderna brasileira⁹, organizadas pelo grupo *Modern Architectural Research* (MARS), seção inglesa do CIAM. Nesta ocasião também visitou Le Corbusier, a quem apresentou as imagens do Ministério de Educação e Saúde.¹⁰ Percorreu a Grã-Bretanha em visitas à diversas cidades, suas observações a levam a concluir que a falta de habitação era o principal

6 Antonio Risério, *Mulher, casa e cidade*, 2015, p. 399

7 Também conhecida como Revista Municipal de Engenharia.

8 Sua bolsa de estudos e visita à Inglaterra fazia parte da política de ajuda mútua entre os países aliados no pós-guerra, e sua presença naquele país representava, também, uma troca de informações entre nações.

9 Nesse momento, o Brasil já havia consagrado sua arquitetura moderna: o Pavilhão de Nova York na Exposição Internacional alcançara sucesso; o edifício do Ministério da Educação e Saúde (MES) estava inaugurado e divulgado; e *Brasil Builds*, famosa publicação e exposição do MoMa de Nova York, havia se encarregado de divulgar nos Estados Unidos a “arquitetura dos trópicos”.

10 Posteriormente Ministério de Educação e Cultura – Palácio Gustavo Capanema.

04 Carmen Portinho.

problema enfrentado, tema recorrente e de grande interesse também no Brasil.¹¹

Nesse período, na Inglaterra, já ocorria o processo da revisão teórica do Town Planning de Ebenezer Howard. As discussões sobre a reconstrução das cidades, ao incorporarem muitas das ideias do *Regional Planning Association of América* (RPAA), resultaram na criação dos conceitos de *neighbourhood units*, *parkway* e *greenbelttown*.

Ao retornar ao Brasil, no final de 1945, Carmen Portinho, influenciada por essa experiência na Europa e pela obra de

Catherine Bauer sobre os programas europeus de moradia e seus desdobramentos para os Estados Unidos, publicou no jornal *Correio da Manhã*¹² uma série de artigos intitulados “Habitação Popular”, complementados por outros, sobre trabalho feminino e escolas infantis.

Carmen Portinho veiculou através desses artigos as bases teóricas e muitos dos conceitos posteriormente adotados por ela no DHP. Diante da falta de moradia adequada e do crescimento das favelas na cidade do Rio de Janeiro, defendia a organização e a execução de um plano habitacional destinado aos grupos sociais de salários reduzidos.

Em seu primeiro artigo¹³ denunciava o fracasso das cidades-jardim na Inglaterra, criticando a longa distância entre o local de moradia e o trabalho. Essas cidades, vazias durante a maior parte do dia, transformam-se em cidades-dormitório. Nelas, as tarefas cotidianas como ir ao mercado, frequentar a escola ou procurar atendimento médico eram difíceis, enquanto o custo para a municipalidade levar infraestrutura para um local de baixa densidade era considerado alto.

Conclui que esse modelo de cidade, não resolve de maneira satisfatória o problema da habitação popular. Considera, ainda, necessário um estudo que levasse em conta os aspectos

12 O apoio recebido pelo poderoso jornal *Correio da Manhã*, dirigido por seu irmão, contribuiu para a batalha de Carmen em obter praticamente sozinha os recursos necessários para viabilizar os empreendimentos que implantou no DHP. Anualmente, ela fazia lobby no Congresso Nacional e entre os prefeitos para inserir no orçamento da PDF os recursos necessários (BONDUKI, 2014, p. 301).

13 *Correio da Manhã*, 10 de março de 1946.

11 The Architects Journal, 22 nov. 1945; O Globo, jan. 1945.

interdependentes e indissolúveis, relacionados às funções de habitação, trabalho, recreio e transporte.

Até então, no Rio de Janeiro, a solução proposta como medida de emergência era a criação de Parques Proletários Provisórios, Carmen Portinho, na procura de resolver o problema habitacional, de forma definitiva, propõe a construção dos “conjuntos residenciais”, que serão objeto de intervenção do DHP.

A proposta para os conjuntos residenciais levava em consideração alguns pontos principais com base nos conceitos das *neighbourhood units*. A localização, em áreas próximas ao local de trabalho, o complemento de equipamentos e serviços aos blocos de moradia, em edificações destinadas ao comércio local, creches, escolas maternas e primárias, clínicas, bibliotecas, clubes etc. A separação entre o tráfego de automóvel e o de pedestre era também um ponto considerado relevante. Para ela, as vias de tráfego deveriam ficar sempre na periferia do conjunto residencial o que permitiria a criação de espaços livres no seu interior, onde as crianças poderiam andar e brincar à vontade, em segurança.

O crescimento das favelas foi objeto de estudo de seu segundo artigo.¹⁴ De acordo com Carmen Portinho, a habitação deveria ser construída pela municipalidade. Assim, mesmo que em um primeiro momento a construção de habitação popular, em substituição as habitações precárias, acarretasse maior ônus ao Estado, evitar-se-iam os problemas gerados pela insalubridade e a falta de higiene. Com isso os gastos da municipalidade poderiam ser direcionados à coletividade, reduzindo os gastos com a saúde pública.

14 Correio da Manhã, 17 de março de 1946.

Outro elemento essencial em programas habitacionais é a assistência social. Seu papel é fundamental na educação do trabalhador para a vida em sociedade, uma vez que, para Carmen Portinho, essa tarefa seria facilitada com o oferecimento dos meios de educação necessários aliados a condições de vida condigna. A atenção às crianças e às tarefas cotidianas associadas à dona de casa são aspectos relevantes no contexto enfatizado por ela.

Em seu terceiro artigo¹⁵ defende a opção pela habitação coletiva, afirmando que o problema da habitação é “acima de tudo um problema social” e que ao estimular a vida em sociedade esse tipo de moradia opõe-se ao individualismo da casa unifamiliar. Define o conceito de “unidade de habitação” que

deve ficar nas proximidades dos locais de trabalho e a eles ligada diretamente. Nela, serão previstos edifícios para o funcionamento da parte social, médica, educativa e administrativa. Espaços verdes para descanso e recreio, caminhos para pedestres completamente separados das ruas de tráfego, bem como um serviço de abastecimento compreendendo lojas, mercados e entrepostos serão indispensáveis ao bom funcionamento do conjunto (Correio da Manhã, 24 de março de 1946).

Este modelo de habitação tem como referência o livro *Modern Housing*, da planejadora urbana norte-americana Catherine Bauer, publicado em 1934, onde se encontram organizados os padrões mínimos para habitações em conjuntos residenciais, que variam de acordo com cada país dependendo dos hábitos locais, do clima e de outros fatores.

15 Correio da Manhã, 24 de março de 1946.

O conceito de *Existenzminimum* ganhou expressão a partir do II CIAM, celebrado em Frankfurt, em 1929, que reunia as experimentações sobre o tema da “habitação mínima”. O conceito de “habitação mínima”, extraído da obra *Modern Housing* por Carmen Portinho, aplica os modernos processos técnicos e econômicos de forma racional, atendendo ao princípio de que as células habitacionais dos conjuntos devem satisfazer aos padrões mínimos de vida.

Ao suprimir os elementos supérfluos, a superfície mínima da célula habitacional varia entre 35 a 70 m², conforme o tamanho da família, e a economia de espaço e de trabalho, conduzem à coletivização dos serviços domésticos, tendo como exemplo a instalação de lavanderias coletivas.

Carmen Portinho enfatiza a importância de oferecer apartamentos de diferentes tipologias que possam atender a diversas composições sociais: famílias de duas ou mais pessoas, solteiros e idosos. Este modelo é implementado em seus conjuntos residenciais. “Essas situações individuais, cujas soluções são em geral procuradas em pensões e asilos, encontraram no urbanismo moderno uma solução mais simpática e humana”.¹⁶

O quarto artigo¹⁷ da série aprofunda o tema das diversas composições sociais através do Programa Especial de Assistência aos Idosos, visitado por ela na Grã-Bretanha. O programa que contava com dois tipos de moradia para idosos: um para solteiros ou casais que tinham condições de manter-se independentes e

outro para aqueles que necessitavam cuidados de empregados ou enfermeiras, num ambiente que não tinha o aspecto de asilo.

As construções destinadas aos idosos deveriam estar integradas aos conjuntos residenciais e não isoladas, pois, acreditava-se que a proximidade e a companhia de crianças e de pessoas mais jovens era elemento fundamental para a sua felicidade. Esses apartamentos confortáveis, com serviços domésticos comuns, eram muito procurados por pessoas do sexo feminino, principalmente mulheres que trabalhavam fora, por apresentarem um ambiente familiar, mais agradável que as pensões, e por seu aluguel módico.

A concepção moderna de “unidade de habitação” como organismo social predominava em todos os projetos de remodelação de cidades inglesas, essas faziam parte de “unidades de vizinhança” providas de um centro comunal para fins sociais e culturais de escolas, creches, clínicas, parques, locais para comércio, diversões etc.

Em seu quinto artigo¹⁸ Carmen Portinho enfatiza a importância dos serviços comuns destinados à educação, saúde, assistência social etc. a serem instalados em edificações apropriadas integrantes do conjunto residencial, onde funcionariam escolas, bibliotecas, museus, exposições, centros de saúde, clubes, cinemas e o centro comunal.

Destaca o papel desempenhado pelo centro comunal na parte educativa dos conjuntos residenciais e detalha seu programa. Este deve contar com grande salão, auditório, salas de estar, de jogos

16 Correio da Manhã, 24 de março de 1946.

17 Correio da Manhã, 31 de março de 1946.

18 Correio da Manhã, 14 de abril de 1946.

e de leitura, bem como uma cantina, ponto central da vida em comunidade. Instalações independentes devem ser destinadas à juventude, jovens de até 10 anos, devem também dispor de sala de estar, de jogos e outras destinadas às reuniões de clubes juvenis.

O centro comunal está presente em todos os conjuntos residenciais projetados na Inglaterra e sua principal finalidade é desenvolver o hábito de viver em sociedade entre os residentes, além de proporcionar facilidades de recreio e melhor aproveitamento das horas de lazer.

Carmen Portinho enfatiza, ao concluir o artigo, a importância da implementação desses equipamentos nos conjuntos residenciais populares, pois irão desempenhar importante papel para o desenvolvimento da vida em sociedade, elevando ainda o nível intelectual e moral dos habitantes.

A partir dos conceitos reunidos nesses artigos nascem as bases para o plano normativo do programa habitacional dentro do DHP. Para cada conjunto residencial, a equipe irá trabalhar com soluções locais, que não serão mais tomadas de forma genérica. Carmen Portinho ao considerar as questões de gênero desde uma perspectiva feminista propõe um olhar atento para as necessidades cotidianas dos futuros moradores.

A criação do DHP, em 1946, resultou de uma proposta de Carmen Portinho, a partir de suas experiências com arquitetos e engenheiros britânicos envolvidos na política de reconstrução das cidades destruídas pelas guerras e a criação de novas cidades, as *New Towns*, na Grã-Bretanha.

O departamento se pautava na concepção de habitação formulada por Carmen Portinho, que “defendia a construção de grandes conjuntos coletivos em bairros consolidados, com generosas áreas públicas e equipamentos sociais, propondo uma vida mais socializada e moderna”.¹⁹

Em seu primeiro ano de funcionamento, o DHP enfatizou o licenciamento e a fiscalização de habitações populares²⁰. Em 1948, Carmen Portinho assumiu a direção do departamento e Affonso Eduardo Reidy foi nomeado diretor do Departamento de Urbanismo. Juntos estiveram à frente de projetos que reuniram muitos dos princípios do movimento moderno, e a construção de conjuntos residenciais se torna, neste momento, uma prioridade do DHP.

Em função da estreita relação entre os dois departamentos de habitação e de urbanismo, criava-se uma situação privilegiada para que os conjuntos residenciais estivessem articulados com o desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro.²¹ Alguns anos mais tarde, Carmen Portinho afirma que:

Habitação é urbanismo, pois a moradia na sua expansão compreende os problemas urbanos gerais. Assim, o Departamento de Urbanismo seria consequência do

19 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 301.

20 Flávia Brito do Nascimento, no livro Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 21. / Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 304.

21 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 310.

Departamento de Habitação²²(O Estado de São Paulo, São Paulo: 25 dez. 1952).

Em seu primeiro ano de funcionamento, o DHP enfatizou o licenciamento e a fiscalização de habitações populares.²³ Em 1948, Carmen Portinho assumiu a direção do departamento e Affonso Eduardo Reidy foi nomeado diretor do Departamento de Urbanismo. Juntos estiveram à frente de projetos que reuniram muitos dos princípios do movimento moderno, e a construção de conjuntos residenciais se torna, neste momento, uma prioridade do DHP.

O DHP realizou produção significativa no período dos anos 1940 e 1950, sob a direção de Carmen Portinho, em prol da defesa da habitação como serviço público. Sua determinação tornou viável a efetivação dos projetos de Affonso Eduardo Reidy no departamento. Participou ainda na concepção do programa habitacional, dirigiu as obras dos conjuntos residenciais e empenhou-se para obter os recursos exigidos para concretizar estes empreendimentos exemplares de habitação social.²⁴

Com determinação e competência, Carmen Portinho implanta a filosofia de construir conjuntos residenciais de excelente qualidade arquitetônica e concepção inovadora. Refere-se aos

22 O Estado de São Paulo “Conjuntos Residenciais contra o problema pululante das favelas do Distrito Federal”. O Estado de S. Paulo, São Paulo: 25 dez. 1952 apud Flavia, Pedregulho, p. 26.

23 O Estado de São Paulo “Conjuntos Residenciais contra o problema pululante das favelas do Distrito Federal”. O Estado de S. Paulo, São Paulo: 25 dez. 1952 apud Flavia, Pedregulho, p. 26.

24 Nabil Bonduki (org.). Affonso Eduardo Reidy. Série Arquitetos Brasileiros. Lisboa / São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000, p. 82.

conjuntos residenciais, dizendo que “se construídos de acordo com o plano, teremos habitações maravilhosas, obedecendo ao mesmo tempo às necessidades sociais dos seus moradores e às exigências estéticas modernas”.²⁵

Os conjuntos residenciais tinham como proposta também a “reeducação” dos moradores de assentamentos precários. Ao difundir novos modos de habitar sua ideia era a de introduzir os futuros moradores em “ambientes criados por uma arquitetura de vanguarda, que adotassem os pressupostos urbanísticos e construtivos defendidos pelos CIAMs”.²⁶ Os princípios valorizados partiam ainda da ideia de uma vida mais socializada com a liberação da mulher das tarefas do lar.

A engenheira prioriza a construção de “conjuntos habitacionais, sob novo conceito de moradia, destinados à população de baixa renda e, principalmente, localizados próximos aos seus locais de trabalho”. Conceito este que tem como objetivo minimizar o tempo e o gasto com transporte, respeitar o trabalhador, introduzindo as comodidades da vida moderna, inclusive as artes na vida dessas pessoas.²⁷

Para a consecução do plano habitacional pioneiro, Carmen Portinho reuniu um grupo de profissionais competentes,

25 Afirma Portinho em 1949. Flávia Brito Nascimento. Entre a estética e o hábito: o Departamento de Habitação Popular (Rio de Janeiro, 1946-1960). São Carlos, 2004. Dissertação (Mestrado em História da Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

26 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 301.

27 Nabil Bonduki (org.). Affonso Eduardo Reidy. Série Arquitetos Brasileiros. Lisboa / São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000, p. 82.

envolvidos com a “causa moderna”, no corpo técnico da prefeitura. A equipe de projeto e planejamento contava entre outros com os arquitetos Affonso Eduardo Reidy, Francisco Bolonha, Hélio Modesto e Lygia Fernandes. Contava também com o engenheiro Sydney Santos, que calculou as estruturas de Pedregulho e da Gávea e a assistente social Anna Augusta de Almeida, pioneira no trabalho social voltado para a habitação. Outros profissionais colaboraram de maneira pontual, como o paisagista Roberto Burle Marx e os artistas plásticos Cândido Portinari e Anísio Medeiros.

O caráter educativo desses empreendimentos era viabilizado pela concentração de unidades habitacionais em grandes conjuntos. A educação das classes populares por meio da arquitetura surgia com insistência no discurso de Carmen Portinho, desde os artigos redigidos para o jornal *Correio da Manhã*. Para ela a tarefa das assistentes sociais era estabelecer o vínculo entre o espaço moderno construído e seus usuários.²⁸

A sua proposta para o DHP não era construir “apenas” unidades habitacionais e sim núcleos residenciais autônomos, autossuficientes, onde todas as atividades e as necessidades básicas da vida cotidiana deveriam ser atendidas sem exigir caminhadas longas ou meio de transporte. Por essa razão, cuidado especial deveria ser dado à construção dos equipamentos coletivos, concebidos como extensão da moradia. Estes, segundo a proposta, deveriam ser os primeiros elementos implementados no conjunto residencial.²⁹

28 Flávia Brito do Nascimento, no livro de Alfredo Britto (org.). *Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil*. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 29.

29 Nabil Bonduki (org.). *Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública*

Carmen Portinho defendia a habitação como um serviço público e a relação entre habitação social, desenvolvimento urbano, modernização do modo de morar, educação e transformação da sociedade, opondo-se à ideia da casa própria e da moradia unifamiliar.

A sua proposta, contrária à propriedade privada da moradia, ia ao encontro do pensamento de Engels desenvolvido no texto “A questão da habitação” e também estava próxima da adotada em países que seguiam a orientação da União Soviética e da socialdemocracia europeia, que mantinham um parque habitacional de propriedade estatal destinado ao aluguel para os trabalhadores.³⁰

A forma de acesso às unidades habitacionais através de aluguel era adotada por outros órgãos públicos promotores de habitação daquele período, exceto a Fundação da Casa Popular. Essa medida não tinha conotação ideológica e a opção pelo aluguel permitia a formação de um patrimônio imobiliário por parte da prefeitura, garantindo a moradia aos trabalhadores que não tinham condições de acesso à casa própria.³¹

A função social da arquitetura moderna torna-se uma realidade através da proposição de Carmen Portinho de construir conjuntos habitacionais autossuficientes que contemplassem todos os aspectos da vida do trabalhador. A recomendação de promover

no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 316.

30 Nabil Bonduki (org.). *Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil*. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 306.

31 Nabil Bonduki (org.). *Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil*. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 306-7.

“unidades de vizinhança”, habitações equipadas com serviços sociais, como solução ao problema habitacional distancia-se dos esquemas tradicionais e burocráticos dos blocos isolados de apartamentos ou das rígidas casas individuais.

As “unidades de vizinhança” integrariam a habitação com programa completo de equipamentos coletivos capazes de garantir a autonomia dos moradores por meio de pequenos deslocamentos para exercer todas as atividades cotidianas além do trabalho: como fazer compras, lavar as roupas e ir ao médico, além de escola primária que garantisse o atendimento da população local. Outros órgãos promotores de habitação, como os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), os Parques Proletários ou a Associação Lar Proletário construíram, de certa maneira, “unidades de vizinhança” acompanhadas de serviços.³²

O objetivo do DHP não se relacionava diretamente à favela, ao contrário de outros órgãos que atuaram no Rio de Janeiro naquele período, porém, se encontrava implícito que, ao atender a funcionários de baixa renda, contribuiria para evitar a formação de novos assentamentos ou para retirar moradores que neles viviam.³³ A novidade do DHP era a construção de conjuntos habitacionais de qualidade arquitetônica, sob a orientação dos conceitos do movimento moderno.³⁴

32 Flávia Brito do Nascimento, no livro Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 29.

33 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 305.

34 Diário da noite. “Casas para funcionários municipais – núcleos residenciais em vários pontos da cidade”. Diário da Noite. Rio de Janeiro: 15 mar 1948. (p. 30)

O plano habitacional traçado por Carmen Portinho era ousado e previa a construção de uma unidade residencial autossuficiente em cada distrito da cidade. Dos dez conjuntos residenciais idealizados conseguiu planejar e iniciar apenas quatro empreendimentos, que não foram implementados em sua totalidade: Pedregulho, Gávea e Vila Isabel, além de Paquetá, que não constava da lista inicial. Outra intervenção proposta foi o Conjunto Residencial das Catacumbas, localizado às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. Projeto idealizado por Affonso Eduardo Reidy, não implementado.³⁵

A frente do projeto arquitetônico Affonso Eduardo Reidy e sua equipe estudavam o terreno e suas condições gerais para cada projeto, levantando soluções que estivessem de acordo com cada lugar. Dessa forma, as soluções não eram sempre as mesmas para todos os conjuntos.³⁶ Carmen Portinho, Affonso Eduardo Reidy e toda a equipe do DHP adotaram a missão de oferecer à cidade e ao país a concretização de um receituário moderno e inovador para o bem habitar do cidadão comum.³⁷

Carmen Portinho esteve a frente na administração, concepção e execução dos conjuntos residenciais, defendendo a implantação de modos de morar baseados nas unidades de vizinhança europeias, o que determinaria transformações diretas na dinâmica do trabalhador brasileiro.

35 O Globo. “Problema nacional, as ‘favelas’ do Rio”. O Globo. Rio de Janeiro. 20 fev. 1952.

36 Flávia Brito do Nascimento, no livro Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 31.

37 Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 60.

O primeiro conjunto realizado pelo DHP foi o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, conhecido como Pedregulho, localizado em São Cristóvão (hoje Benfica), zona norte da cidade. Apesar de sua originalidade, a proposta do Pedregulho está articulada aos conceitos urbanísticos e à concepção da produção habitacional realizada no Brasil desde o final dos anos 1930.³⁸

O Pedregulho concretiza uma proposta de vanguarda que valorizar a dimensão arquitetônica da habitação social. O novo modo de morar preconizado por Carmen Portinho pôde ser colocado em prática em função de sua determinação. A arquitetura de Affonso Eduardo Reidy destaca-se por sua qualidade arquitetônica, com plasticidade incomum em projetos de habitação social. Trata-se do primeiro conjunto social concebido no Brasil projetado dentro das possibilidades formais do concreto armado.³⁹

O objetivo do projeto atravessou as fronteiras das disciplinas de arquitetura, engenharia e assistência social, ao formular um novo conceito de cidade. Como experiência de cidade voltada para o conforto e à realização do cidadão, o Pedregulho representou uma atitude pioneira de integração das áreas habitacionais ao tecido urbano e à oferta de serviços essenciais em seu próprio território.⁴⁰

05 Maquete do Conjunto Residencial da Gávea

A curta distância entre o trabalho e a moradia constituía, para Carmen Portinho, um fator fundamental: “economia de tempo, de dinheiro e de saúde, uma vez que morando junto ao local de trabalho, ele (o trabalhador) evitará as despesas de condução, poderá ter uma alimentação sadia em sua própria casa e dispor do tempo recuperado para os lazeres, os contatos sociais, a prática de esportes e a cultura do espírito”.⁴¹

A sua localização também deve ser levada em consideração. Seus moradores, deveriam estar alocados em serviços distantes em um raio máximo de cinco quilômetros do conjunto. Isso previa a possibilidade de o deslocamento casa-trabalho-casa ser realizado

38 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: onze propostas de morar para o Brasil moderno. Volume 3. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 163.

39 Carmen Portinho, 1999 em Nabil Bonduki (org.). *Affonso Eduardo Reidy*. Série Arquitetos Brasileiros. Lisboa / São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000, p. 91; Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: onze propostas de morar para o Brasil moderno. Volume 3. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 163; Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 317.

40 Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil.

Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 54.

41 Nabil Bonduki (org.). *Affonso Eduardo Reidy*. Série Arquitetos Brasileiros. Lisboa / São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000, p. 83.

a pé ou de bicicleta. “Uma antecipação visionária de solução para mobilidade urbana de toda cidade”.⁴²

Outra inovação residia no fato de as unidades residenciais serem alugadas ao invés de vendidas. Na medida em que seu foco era a população de baixo poder aquisitivo, sujeita a ter dificuldades com o pagamento do imóvel, o que poderia acarretar no abandono da unidade e busca de outro lugar para morar. Este ciclo de retorno a áreas precárias, como as favelas, se repete nos dias de hoje. No Pedregulho os apartamentos foram alugados aos funcionários da prefeitura, que tinham 10% de seu salário descontado em folha.⁴³

Carmen Portinho sublinha “que a função habitar não se resume na vida de dentro de casa”, ela se estende a atividades externas com o complemento de serviços e instalações, proporcionando as facilidades necessárias à vida cotidiana de seus moradores.⁴⁴

Devido à diversidade dos grupos sociais e famílias foi previsto diferentes tipologias para os apartamentos, que poderiam ter uma só peça com banheiro e cozinha, ou com um, dois, três e quatro dormitórios, sala, cozinha e banheiro.⁴⁵ Os apartamentos em tipologia duplex possibilitam, nas palavras de Carmen Portinho, “melhor aeração, evitam a promiscuidade, separando a sala, entrada, terraço e cozinha, que se encontram num andar, dos

quartos e banheiros situados no outro andar”.⁴⁶

O programa determinado para a unidade de vizinhança é formado por escola, ginásio, piscina e vestiários oferecendo um serviço público voltado às crianças, que integrava a educação ao lazer, esporte e cultura. A abrangência do projeto propõe também a integração das crianças com a arte, através de estímulos como o mosaico, de autoria de Burle Marx, incluído no pátio de recreio da escola.⁴⁷

Na visão feminista de Carmen Portinho a localização da escola no interior da organização espacial do conjunto proporcionava conforto e segurança aos deslocamentos realizados pelas crianças, que dispo de certa independência facilitavam a vida das mães e dos pais.⁴⁸

A alteração com relação à postura da mulher também era objeto de reflexão no ideal de morar. Pensando em facilitar a vida da mulher ela defendia a sua liberação da exaustiva jornada de atividades domésticas para integrar-se ao mercado de trabalho, ganhando com isso autonomia financeira e liberdade. Com este objetivo incluiu em seu programa a retirada do espaço da área de serviço de dentro da tipologia dos apartamentos em prol de uma lavanderia coletiva e mecanizada e pessoal contratado para exercer essa atividade.⁴⁹

42 Idem, p. 83-84.

43 Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 60.

44 Nabil Bonduki (org.). Affonso Eduardo Reidy. Série Arquitetos Brasileiros. Lisboa / São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000, p. 83.

45 Nabil Bonduki (org.). Affonso Eduardo Reidy. Série Arquitetos Brasileiros. Lisboa / São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000, p. 83-84.

46 Correio da Manhã, 23 jan. 1949, Presença de Mulher.

47 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 317.

48 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 320.

49 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 317.

06 Lavanderia do Conjunto Residencial Pedregulho.

07 Conjunto Residencial do Pedregulho.

Dois condicionantes, topografia e orientação solar, determinaram a implantação e articulação das edificações que é uma das principais virtudes do projeto. A tipologia que adota um pavimento de circulação intermediário com acesso direto ao nível da rua não é uma proposta original do Pedregulho. Seu diferencial está na combinação do bloco serpenteante com a paisagem única do Rio de Janeiro.⁵⁰

Apesar de não ter contemplado todo o projeto idealizado por Carmen Portinho e Affonso Eduardo Reidy, o Conjunto Residencial do Pedregulho oferece projeto singular para o enfrentamento dos problemas habitacionais na cidade do Rio de Janeiro em sintonia com os preceitos habitacionais preconizados nos CIAMs.

50 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: onze propostas de morar para o Brasil moderno. Volume 3. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 164.

O conjunto residencial foi submetido às mais diversas formas de gestão e, sobretudo, de abandono. A restauração completa do edifício, após sessenta anos de uso, só foi possível a partir de um empenho conjunto. Parte considerável dos moradores tem consciência do seu valor e qualidade e deseja sua total recuperação e restauração.⁵¹ Ponto importante a ser discutido é a necessidade de estabelecer uma comissão permanente de manutenção com a participação dos moradores do conjunto.

Com a extinção dos serviços realizados na lavanderia coletiva a lavagem de roupa dos moradores tornou-se um dos mais graves problemas, pois é realizada precariamente nas pias do banheiro e da cozinha das unidades residenciais.

51 Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 125.

08 Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.

09 Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.

10 Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.

Este problema é um dos maiores desafios do projeto de restauração.⁵²

O Conjunto Residencial de Paquetá, de autoria do arquiteto Francisco Bolonha foi desenvolvido, em 1949, como solução às favelas da ilha de Paquetá. Inaugurada em 1952, a primeira parte construída do projeto dispunha de dois blocos laminares de habitação, perpendiculares entre si, e a casa do administrador,

onde funcionava o escritório do serviço social. O playground, o campo de basquete e o jardim foram executados alguns anos mais tarde.⁵³

A edificação conformada por sobrados enfileirados pousa sobre o terreno. O acesso aos apartamentos se dá através de um corredor aberto, modulado por paredes de cobogó, incorporados posteriormente como varanda. A tipologia dos 27 apartamentos

52 Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 129.

53 Flávia Brito Nascimento no livro Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 33.

em duplex permitia a ventilação cruzada e contava com a seguinte distribuição: no térreo, uma sala com pé direito mais alto, cozinha e copa; no andar superior dois quartos e um banheiro. Ao fundo das casas, havia um quintal privativo para lazer e atividades domésticas.⁵⁴

Os conjuntos residenciais Vila Isabel e Marquês de São Vicente foram inaugurados na década de 1960, muito incompletos, sem nenhum dos serviços adjacentes inicialmente previstos.

O Conjunto Residencial Marquês de São Vicente foi encomendado ao DHP como solução definitiva para substituir o Parque Proletário da Gávea construído em 1941, para abrigar os moradores de favelas da região.

Carmen Portinho e Affonso Eduardo Reidy mantiveram o projeto no mesmo local do Parque Proletário, propondo uma unidade de vizinhança que compreendia além das residências, escola maternal, jardim de infância, escola primária, playground, mercado, lavanderia, posto de saúde, auditório ao ar livre, quadras de esporte e igreja. Previa a construção de 748 apartamentos, sendo 328 no serpenteante bloco A, 192 duplex com dois quartos e sala, e 136 com dormitório e sala.⁵⁵

54 Flávia Brito Nascimento no livro Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 34.

55 AUJOURD'HUI ART ET ARCHITECTURE. "Unité Residentielle de Gávea". *Aujourd'hui, Art et Architecture*. Paris: nov. 1955, n. 5; HABITAT. "Conjunto Residencial Gávea - Rio de Janeiro". *Habitat*. São Paulo: out. 1955, n. 24; Affonso Eduardo Reidy. "Conjunto Residencial Marquês de São Vicente". *Revista Municipal de Engenharia*, vol. XXI. Rio de Janeiro: jan./mar. 1950, n. 1; Affonso Eduardo Reidy. Ponto de vista de um arquiteto sobre as relações entre o engenheiro estrutural e o arquiteto. Rio de Janeiro: mimeo, s/d/ (FLAVIA, Pedregulho, 2015, p. 36)

O bloco residencial principal foi construído sem os equipamentos complementares à moradia. Ainda assim, alguns serviços comuns foram implantados. A lavanderia coletiva teve resolução diferente da do Pedregulho, foi colocado um tanque para cada morador em área comum no terraço do edifício de apartamentos, o que facilitava a rotina dos moradores e das donas de casa. Foi também acrescentada uma igreja ao projeto construído.⁵⁶

Nos anos 1982, em função da abertura da via expressa Lagoa-Barra, seu volume sofreu alterações, foram mutilados os primeiros andares do edifício para a abertura do túnel Dois Irmãos, desrespeitando o plano original de Affonso Eduardo Reidy que compatibilizava o edifício com o sistema viário da região e previa a desapropriação de parte do terreno da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.⁵⁷

Situado no terreno do antigo Jardim Zoológico de Vila Isabel, o projeto para o Conjunto Residencial de Vila Isabel era também ambicioso. Pretendia criar um grande redan, inspirado na concepção de Le Corbusier.⁵⁸ Apesar de a autoria do conjunto ser do arquiteto Francisco Bolonha, é visível a influência de Carmen Portinho e de Affonso Eduardo Reidy na concepção geral do empreendimento.

56 Flávia Brito Nascimento no livro Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 37.

57 Nabil Bonduki (org.). *Os pioneiros da habitação social: inventário da produção pública no Brasil entre 1930 e 1964*. Volume 2. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 389.

58 Essa tipologia já havia sido proposta por Reidy no plano de urbanização da área resultante do morro de Santo Antônio, em 1948.

- 11** Conjunto Residencial Marquês de São Vicente - Minhocão.
- 12** Conjunto Residencial Marquês de São Vicente - Minhocão.
- 13** Lavanderia coletiva do Conjunto Residencial Marquês de São Vicente - Minhocão.
- 14** Conjunto Residencial Marquês de São Vicente - Minhocão.

Embora apresentasse um dos mais completos programas de equipamentos sociais e educativos previstos em conjuntos residenciais no período, não teve nenhum deles executados.

Além do projeto e da execução de conjuntos residenciais, o DHP continuou sendo responsável por outro programa de grande importância, o licenciamento e o fornecimento de projetos-tipo de casas unifamiliares a serem construídas nos subúrbios da cidade.⁵⁹ Em decreto assinado após assumir a diretoria do DHP, Carmen Portinho revoga alguns dos projetos que o Departamento de Construções Proletárias distribuía e inclui cinco novos modelos, procurando dar maior flexibilidade e um desenho mais próximo da arquitetura moderna e da imagem do “novo” DHP.⁶⁰

Moradias unifamiliares isoladas, dispersas em amplo território, iam contra as ideias defendidas pela planejadora urbana, por impossibilitar qualquer trabalho educativo e social e por estarem localizadas em subúrbios distantes dos locais de trabalho.⁶¹

Nos anos de 1950, a cidade sofria grande explosão urbana e o DHP operava concedendo licenças justamente nas zonas de expansão suburbanas, rurais e norte. Cerca de um terço das moradias licenciadas no subúrbio do Rio de Janeiro foram construídas a partir dos projetos-tipo, fornecidos gratuitamente pelo órgão.

⁵⁹ Diário oficial da Prefeitura do Distrito Federal, 01 mar. 1948, 01 abr. 1948, 07 abr. 1948 e 21 mai. 1948.

⁶⁰ Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 310; Entre a estética e o hábito: o Departamento de Habitação Popular (Rio de Janeiro, 1946-1960). São Carlos, 2004. Dissertação (Mestrado em História da Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

⁶¹ Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 310.

Este volume de trabalho e a grande quantidade de processos de habitação popular, realizados pelo departamento da prefeitura da cidade, é um feito importante para a história do Rio de Janeiro.⁶²

A partir de 1952, Carmen Portinho e Affonso Eduardo Reidy começaram a se envolver de maneira cada vez mais abrangente com o projeto e a obra do Museu de Arte Moderna, que se tornou o centro de aglutinação e agitação cultural do Rio de Janeiro.

Carmen Portinho foi exonerada do cargo de Diretora do DHP, no dia 9 de dezembro de 1960. Com as novas diretrizes da habitação pública na cidade, Carmen Portinho e Affonso Eduardo Reidy aposentaram-se do serviço público. O DHP foi extinto e o decreto 1.028, de maio de 1962, estabeleceu que o licenciamento de construções proletárias passaria a ser de responsabilidade do Departamento de Edificações.⁶³

Os conjuntos residenciais realizados pelo DHP – especialmente o Pedregulho – foram alvo de muitas críticas por sua complexidade, altos custos e demora em sua conclusão. No entanto, o Pedregulho e a força das ideias de habitação popular contidas no projeto sobreviveram ao fim do DHP e às diferentes políticas públicas, constituindo um “capítulo importante da história da habitação do Brasil”.⁶⁴

62 Depoimento de Lygia Fernandes à Flávia Brito Nascimento em 29 set. 2001, no livro Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 39.

63 Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 42.

64 Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 43.

Carmen Portinho à frente de sua época vislumbrava o que poderia ser o futuro da cidade do Rio de Janeiro. Como maior legado de sua dedicação, o Pedregulho foi inaugurado antes mesmo da Unitè d’Habitation de Le Corbusier em Marselle, que reconheceu na arquitetura de Carmen Portinho e Affonso Eduardo Reidy a perfeita materialização de seus conceitos em uma obra de vanguarda.

Por trás do projeto do Pedregulho havia uma política habitacional e social desenhada e defendida com muita força por uma mulher. Carmen Portinho continuou militando no campo do feminismo na defesa da expressão da mulher em outras áreas que não apenas o cuidado da família, tendo trabalhado para a conquista, entre outras coisas, do voto feminino.

Para Carmen Portinho, as mulheres já obtiveram muitas conquistas, mas ainda há um longo caminho a percorrer. “Houve mudanças de costumes, mas não de leis”, aponta. “A nossa sorte é que os homens brasileiros não conhecem as leis e nós conseguimos, por isso, suplantar muitas barreiras que nos eram – e ainda são – impostas”.⁶⁵

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Carmen Portinho não se limitou a um só campo profissional, atuando entre outras frentes como engenheira, diretora do departamento de habitação, planejadora urbana, crítica de artes, diretora e fundadora da primeira escola de desenho industrial da

65 Correio Brasiliense, Rio de Janeiro 27 de março de 1987, p. 5.

América Latina. Através da luta pelos direitos das mulheres, sua contribuição à questão do gênero na habitação e no urbanismo modernos no Rio de Janeiro a colocaram à frente de seu tempo.

O trabalho apresentado, oferece visibilidade sobre a teoria e prática de mulher pioneira da arquitetura e do urbanismo do século XX. Carmen Portinho considera a habitação em seu valor de uso, pela perspectiva da mulher, onde as pessoas exercem atividades cotidianas, garantindo uma habitação adequada não somente para os homens.

Seu trabalho, analisado sob a perspectiva de gênero é um exemplo valioso de quanto as mulheres contribuíram em sua época ao desenho do ambiente construído, do espaço doméstico e finalmente da cidade.

A mulher sem dúvida conquistou mais espaço político e social, mas a luta pela igualdade entre mulheres e homens continua vigente na realidade atual. A luta pela igualdade de gênero é um direito humano e por isso deve ser entendido como abordagem imprescindível ao direito à cidade. Se o espaço doméstico se reflete nas relações sociais, um bom projeto de habitação não pode prescindir da perspectiva de gênero.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Britto, Alfredo (org.). *Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil*. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015.

Bonduki, Nabil (org.). *Affonso Eduardo Reidy. Série Arquitetos Brasileiros*. Lisboa / São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000.

_____, *Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil*. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014.

_____, *Os pioneiros da habitação social: inventário da produção pública no Brasil entre 1930 e 1964*. Volume 2. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014.

_____, *Os pioneiros da habitação social: onze propostas de morar para o Brasil moderno*. Volume 3. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014.

Cavalcanti, Lauro. *Casas para o povo*. Dissertação (Mestrado em Antropologia), Museu Nacional. Rio de Janeiro, 1987 apud BONDUKI, 2014.

Martin, Brenda; Sparke, Penny. *Women's Places: Architecture and Design 1860-1960*. Routledge. London, 2003.

Nascimento, Flávia Brito. *Entre a estética e o hábito: o Departamento de Habitação Popular (Rio de Janeiro, 1946-1960)*. São Carlos, 2004. Dissertação (Mestrado em História da Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

Nobre, Ana Luiza, *Carmen Portinho*, 1999.

Risério, Antonio, *Mulher, casa e cidade*, 2015.

Periódicos

Correio Brasiliense, Rio de Janeiro 27 de março de 1987.

Correio da Manhã, 10 de março de 1946.

_____, 17 de março de 1946.

_____, 24 de março de 1946.

FONTE DAS IMAGENS

_____, 31 de março de 1946

_____, 14 de abril de 1946

_____, 23 jan. 1949, Presença de Mulher.

_____, Rio de Janeiro, 7 de junho de 1953.

Correio da Noite, 19 dez. 1945.

Decreto n. 9.124 de 4 de abril de 1946.

Diário da noite. “Casas para funcionários municipais – núcleos residenciais em vários pontos da cidade”. Diário da Noite. Rio de Janeiro: 15 mar 1948.

Diário oficial da Prefeitura do Distrito Federal, 01 mar. 1948, 01 abr. 1948, 07 abr. 1948 e 21 mai. 1948.

O Estado de São Paulo, “Conjuntos Residenciais contra o problema pululante das favelas do Distrito Federal”. São Paulo: 25 dez. 1952.

O Globo, jan. 1945.

_____, 14 out. 1945;

_____, “Problema nacional, as ‘favelas’ do Rio”. Rio de Janeiro. 20 fev. 1952.

The Architects Journal, 22 nov. 1945;

01 - Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação – FAU/UFRJ – Brasil.

02 - Jornal O Globo. Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação – FAU/UFRJ – Brasil.

03, 04, 05, 06 e 07 - Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação – FAU/UFRJ – Brasil.

08, 09 e 10 - Nossa autoria, 2016.

11, 12, 13 e 14 - Nossa autoria, 2017.